

**ЛИНГОВКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
«ДВА»/«ВТОРОЙ» В РУССКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ**

Н.А. Турабаева

кандидат филологических наук, и.о.доцента кафедры
русского языка и литературы НГПИ
E-mail: naziraturabaeva0909gmail.com

Разова Д.

магистрант по специальности русский язык
и литература НГПИ
E-mail:dinararazaddinova@gmail.com

Аннотация. В статье в сопоставительном плане с лингвокультурологического аспекта анализируется символика числа «два» в русской и каракалпакской языковой картине, рассматриваются предпосылки возникновения числового кода. На основе сопоставительного анализа семантики числа «два» и единиц его семантического поля обозначены общность и различия смыслового наполнения фразеологизмов, пословиц и поговорок с компонентом «два» в русском и каракалпакском языках.

Ключевые слова: символ, число, два, фразеологизмы, пословицы и поговорки.

Жизнь человека тесно связана с числами: каждый человек знает и запоминает даты важнейших дней в своей жизни, количество тех или иных предметов. Числа тесно связаны с математикой, а законы математики неизменны и одинаковы для всех. Но при этом системы счета и отношение к числам у представителей разных народов различны. В представлении людей числа получили дополнительные значения, кроме количественности.

Изучению тайных смыслов числа посвящена нумерология – учение о сверхъестественных влияниях чисел на судьбу человека. Изучая место и роль числа в культуре человечества Карл Минненгер писал: «Разве мы не знаем, что все племена давали числам названия и использовали их в устной и письменной речи, что эти племена, сталкиваясь со всеми проявлениями жизни на нашей планете, обязательно должны были производить подсчеты? И разве взаимодействие человека с окружающей средой не вынуждало его взаимодействовать с числами?»[3:6].

Об универсальной природе числительных А.А. Уфимцева писала: "В основе знакового значения имен числительных лежит понятие математического числа, ограниченного фактически одним отличительным признаком, выделяющим данное число из ряда других. Подобно именам собственным числительные носят на себе печать выделения, отграничения

одного признака количества от другого, не выражая собой никакого содержательного понятия" [6:161].

Базовыми числами являются числа до десяти, среди которых наибольший интерес представляет, на наш взгляд, число два.

Число два выделяется, по словам И.А.Бодуэна де Куртенэ, из числового ряда тем «явным предпочтением», которое оказывается двойке в языковом мышлении. Это число имеет «первостепенную историческую важность» для становления всей системы счета и развития математики. Ведь до тех пор, пока существовало только представление *один*, «не могло быть и речи о количественном мышлении». Только появление понятия *два* «сделало возможным возникновение счета и арифметики». Поэтому «в языковом мышлении *два* является числом высокого напряжения, поддерживаемого постоянно напоминающей о себе двойственностью, парностью и противопоставленностью как в физическом, так и в общественном и в индивидуально-психическом мире. Это положило начало особому

двойственному числу 20, в отличие от единственного и множественного числа» [2:315].

В МАС числительное два приводится в 3 х значениях: 1. Число: Дважды два – четыре; количество: Два стакана. 2. То же, что и двойка. 3. Несколько, немного, небольшое число, количество: Минуты две они молчали. Символика числа два тесно связано обозначаемым им понятия четности-нечетности, парности- непарности, удвоения-раздвоения. В русской языковой культуре данные значения получают различные оценки:

негативную: *от горшка два вершка (в значении очень маленький, о возрасте), сидеть между двух стульев или сидеть на двух стульях сразу (желание получить выгоду с двух сторон), между двух огней (угроза опасности с двух сторон), погнаться за двумя зайцами (стремление выполнять два дела одновременно), два сапога пара (пренеб. похожие в чем-то), скупой платит дважды (из-за жадности приобретать некачественный товар), жить на два дома, на два фронта (заниматься двумя делами одновременно), ни два ни полтора (о чем-либо не очень хорошем, посредственном).*

редко положительную: *ум хорошо, а два лучше или одна голова хорошо, а две лучше, старый друг, лучше новых двух;*

нейтральную: *как две капли воды, на два слова.*

Символика числа два и связанное с ним понятие четности и нечетности тесно связано с философией противоречия, на базе которой существует вся Вселенная: света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла, дня и ночи, мужчины и женщины, неба и земли и т.д. А.К.Байбурин в своей статье «Нельзя... но если очень нужно...» приводит такие традиционные правила запрета у русских, как допекать вынутый из печи хлеб, начинать другой, кусок не доев первого, нельзя мести пол двумя вениками, двоим макать хлеб в одну солонку, крестить двоих детей в одной купели. Считалось, что такие действия

могут навлечь на человека неприятности, болезни. Такие отрицательные ассоциации связаны с семантикой числа два, которая присутствует и в словах второй, вторичность, дважды, двойкой, двойственность и т.д. В сознании русских числительное два и связанное с ним повтор действия ассоциируется с потусторонним, ином, втором мире. Это поверье явно отражается в поговорке «*Не дай Бог дважды креститься, дважды жениться, дважды помирать*». Нейтрализацию опасности повторного действия можно наблюдать по А.К.Байбурина, и в обычаях связанных с зеркалом. У славян, в том числе, и у русских, существует обычай, выносить, отворачивать или завешивать зеркало сразу же после смерти кого-то из домашних. Считалось, что если этого не сделать, то смерть может «удвоиться», умрет тот, кто увидит себя первым в зеркале. Младенца в возрасте до одного года запрещалось подносить к зеркалу по той причине, что мать снова забеременеет.

В настоящее время предпочтение нечетности наблюдается и в этикетном поведении носителей русской культуры, которое было заимствованы и нами: на свадьбу, дни рождения, вообще на праздник несут цветы нечетного количества, а на поминки и кладбища – четные.

В каракалпакской языковой культуре семантика числа два также связано с понятием четности и нечетности. Каракалпаки как представители кочевых народов также воспринимали мир как две оппозиции: правое и левое, рождение и смерть, жара и холод, порядок и хаос. Восприятие окружающего мира как единство двух противоположностей выстроило отношение каракалпакской культуры к понятию четности и нечетности, где восприятие единства противоположностей или выбор одного из двух считается правильным. Например, во фразеологизме «*еки дуньяның әуереси*», что больше соответствует русскому «*между двух огней*», пренебрежительно отзывается о человеке, который не примкнул ни к одной из сторон.

В каракалпакской культуре четность, которая ассоциируется с

числительным два, воспринимается положительно. Особенно это выражается в слове «жуп», что соответствует русскому «пара». Например, часто используемое сочетание «*жуп болсын*», при выполнении традиции «табак алыў», т.е. когда невестка должна брать от рук гостей блюдце двумя руками или при раздаче лепешек во время свадьбы соседям для накрытия столов обязательно соблюдение четного количества, во время поминки- нечетного. В сознании каракалпаков единство противоположностей составляет баланс, поэтому соблюдение данного баланса восхваляется, а несоблюдение – порицается: *Екеў болып бирге турмас, көзли болып көрге турмас, еки қалендер бир төсекке сыяр, еки бай бир елге сыймас, қол қолды жуўар, еки қол биригип бетти жуўар; еки жақсы бас қосса, бирин бири қыя алмас, еки жаман бас қосса, от басына сыялмас, еки жүзли (о лицемерном человеке), еки ушлы (неопределенный).*

Таким образом, символика числа два в сопоставляемых языках тесно связано с понятием четности и нечетности, парности и непарности. Парность в обоих языковых картинах мира воспринимается положительно, отношение к четности и нечетности различаются: в русском языке положительное отношение к нечетным числам, в каракалпакском языке наоборот.

Список использованной литературы:

1. Байбурин А.К. «Нельзя... но если очень нужно...» » (к интерпретации способов нарушения правил и запретов) // Труды факультета этнологии. Вып. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СанктПетербурге, 2001.
2. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. Т.2.. — Москва, 1963.
3. Минненгер Карл. История цифр. Числа, символы, слова. Пер. с английского Е.В.Ломановой. М.: ЗАО Центрполиграф, 2011
4. Топоров В. Н. Число и текст // Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике / В.Н. Топоров. – М., 2004.

5. Словарь русского языка в 4 томах / Под ред. А.П.Евгеньевой. 1985-1988 гг.
6. Уфимцева А.А. Уфимцева А.А. Типы словесных знаков.-М.: «Наука», 1974
7. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі 7 томлық - Нөкіс: «Қарақалпақстан баспасы», 2023
8. Қарақалпақ фольклоры нақыл-мақаллары – Ташкент:2019.